

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ С ФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Азимова Ситора Рахимовна
независимый соискатель
Узбекский государственный
университет мировых языков

Аннотация. В тезисе обосновывается актуальность дистанционного обучения английскому языку для формирования социокультурной компетенции у учащихся с физическими нарушениями. Раскрывается методический потенциал цифровой образовательной среды, принципы отбора социокультурного содержания и психолого-педагогические особенности данной категории обучающихся. Предлагаются ориентиры для реализации в системе образования Республики Узбекистан.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, дистанционное обучение, английский язык, физические нарушения, инклюзивное образование, уровень А2, цифровая образовательная среда, методика преподавания иностранных языков.

Abstract. The thesis substantiates the relevance of distance learning in English for the development of sociocultural competence among students with physical disabilities. It explores the methodological potential of the digital educational environment, the principles for selecting sociocultural content, and the psychological and pedagogical characteristics of this category of learners. Guidelines for implementation within the education system of the Republic of Uzbekistan are proposed.

Keywords: sociocultural competence, distance learning, English language, physical disabilities, inclusive education, A2 level, digital educational environment, methods of teaching foreign languages.

Цифровая трансформация образования, ускоренная пандемией COVID-19, поставила дистанционное обучение в центр методических дискуссий. Для учащихся с физическими нарушениями этот формат нередко является единственно доступным путём освоения иностранного языка. В контексте реформирования образовательной системы Узбекистана согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» цифровизация образования и обеспечение доступности качественного обучения для всех категорий учащихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, отнесены к числу приоритетных задач [1].

Дистанционное обучение иностранному языку (ДОИЯ) обладает значительным инклюзивным потенциалом: оно устраняет пространственные и физические барьеры, обеспечивает гибкий темп и индивидуализированные учебные маршруты, а также предоставляет доступ к аутентичным англоязычным материалам и коммуникативным средам. Koçdar и Bozkurt [2] подчёркивают, что открытое, дистанционное и цифровое образование изначально ориентировано на расширение участия, включая обучающихся с физическими нарушениями, однако

для полноценной реализации этого потенциала необходима целенаправленная методическая разработка.

В структуре коммуникативной языковой компетенции социокультурный компонент занимает одно из центральных мест. Согласно обновлённому CEFR Companion Volume [3], она предполагает не только знакомство с культурными реалиями страны изучаемого языка, но и практическое умение действовать сообразно нормам иноязычного общества. На уровне A2 учащийся уже готов распознавать элементы англоязычной культуры в типичных ситуациях повседневного общения, и именно этот уровень задаёт реалистичный ориентир для формирования социокультурной компетенции в условиях ДОИЯ. Цифровая учебная среда с её видеоконтентом, подкастами и виртуальными экскурсиями открывает возможность для культурного погружения, которое прежде было доступно лишь при непосредственном контакте с носителями языка.

Учащиеся с физическими нарушениями демонстрируют широкий спектр языковых способностей, однако нередко нуждаются в дополнительной поддержке при организации учебного процесса [4]. Эффективная методика ДОИЯ для данной категории обучающихся опирается на ряд ключевых принципов: принцип доступности (наличие альтернативных форматов контента и адаптивных средств оценивания); принцип мультимодальности (одновременное воздействие на визуальный, аудиальный и текстовый каналы восприятия); принцип личностно-ориентированного подхода (учёт индивидуального профиля обучающегося и темпа освоения материала); принцип коммуникативной направленности (максимальное использование аутентичных материалов и речевых ситуаций в онлайн-среде).

Исследования Lee, Ho & Chen [5] показывают, что интеграция межкультурной коммуникативной компетенции в онлайн-курсы EFL значительно повышает учебную мотивацию школьников и их языковую профiciencies. Применительно к учащимся с физическими нарушениями цифровое погружение в англоязычную культуру (видеоматериалы, виртуальные экскурсии, онлайн-дискуссии с носителями языка) оказывается особенно значимым: оно компенсирует ограниченность физической мобильности и расширяет возможности для практики языка в аутентичных коммуникативных контекстах. Сысоев П.В., Филатов Е.М. и Сорокин Д.О. [6] подтверждают, что современные цифровые инструменты, включая технологии искусственного интеллекта, создают условия для аутентичной иноязычной речевой практики обучающихся вне аудитории, что особенно ценно для учащихся с ограниченными возможностями передвижения.

Для системы образования Республики Узбекистан предлагаются следующие методические ориентиры: разработка специализированных цифровых курсов по английскому языку для учащихся с физическими нарушениями с акцентом на социокультурные аспекты уровня A2; внедрение мультимодальных учебных материалов с учётом адаптивных технологий и принципа «узбекская культура – мировой язык»; организация онлайн-танDEMов с носителями языка; переподготовка педагогов по методике ДОИЯ для учащихся с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, дистанционное обучение представляет собой не просто альтернативную форму организации учебного процесса, но и методический

ресурсе социокультурной интеграции для учащихся с физическими нарушениями. Целенаправленная методическая разработка позволит обеспечить данной категории обучающихся полноценное формирование социокультурной компетенции на уровне А2 в условиях дистанционного обучения английскому языку. Перспективы исследования: экспериментальная апробация разработанной модели самостоятельной работы в учебных заведениях Республики Узбекистан.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от 29 апреля 2019 г. «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года». – <https://lex.uz/ru/docs/4312730>
2. Koçdar, S., Bozkurt, A. (2022). Supporting Learners with Special Needs in Open, Distance, and Digital Education. In: Handbook of Open, Distance and Digital Education. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_49-1
3. Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume. Council of Europe Publishing. <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>
4. Rice, M. F. (Ed.). (2022). Inclusive Online and Distance Education for Learners with Dis/Abilities. Distance Education, 43(4). <https://doi.org/10.1080/01587919.2022.2145936>
5. Lee, T.Y., Ho, Y.C., & Chen, C.H. (2023). Integrating intercultural communicative competence into an online EFL classroom: an empirical study of a secondary school in Thailand. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 8, 4. <https://doi.org/10.1186/s40862-022-00174-1>
6. Сысоев, П.В., Филатов, Е.М., Сорокин, Д.О. (2023). Чат-боты в обучении иностранному языку: проблематика современных работ и перспективы предстоящих исследований. Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 26(3), 46 - 59. <https://doi.org/10.55959/MSU-2074-1588-19-26-3-3>